

ОТ СМЕШЕНИЯ ЯЗЫКОВ К СМЕШАННЫМ ТЕКСТАМ: КОРПУСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКИХ РУКОПИСЕЙ

В статье исследуются префиксальные существительные в контексте исторического словообразования немецкого языка. Цель исследования – выявить особенности влияния латыни на средневерхненемецкий язык на примере префиксальных существительных, зафиксированных в средневерхненемецких аутентичных рукописях, представляющих разные типы и жанры текстов, временные отрезки и диалектные ареалы. Внимание сосредоточено, прежде всего, на исследовании латинско-средневерхненемецких параллелей и установлении соответствий между латинскими аффиксами и их свн. эквивалентами.

Ключевые слова: *средневерхненемецкий язык, латынь, историческое словообразование, корпус рукописей, смешанный текст, префикс, имя существительное, диалектный ареал.*

© 2023 L. N. Yagupova

FROM LANGUAGE MIXING TO MIXED TEXTS: CORPUS STUDY OF MIDDLE HIGH GERMAN MANUSCRIPTS

This paper deals with prefixal nouns viewed in terms of the historical word-building in German. The purpose of the paper is to reveal the peculiarities of Latin influence on Middle High German on the example of prefixal nouns in Middle High German manuscripts representing different types and genres of texts, time periods and dialect areas. Special emphasis is laid on the study of Latin-Middle High German parallels and finding correspondences between Latin affixes and their Middle High German equivalents.

Key words: *Middle High German, Latin, historical word-building, manuscripts' corpus, mixed text, prefix, noun, dialectal area.*

1. Введение. Смешение языков как явление известно не только учёным, но и всему христианскому миру, очевидно, со времён строительства библейской Вавилонской башни. Притчу о ней находим в старозаветной Книге Бытия, одиннадцатая глава которой начинается словами: «На всей земле был один язык и одно наречие». И захотели сыны человеческие возвеличить себя (сделать себе имя, согласно Библии), построив город и башню до небес. Это действие было противно Богу, и смешал Господь «язык их, так чтобы один не понимал речи другого», и «рассеял их Господь по всей земле» [Книга Бытие, глава 11, 2003-2023]. Наверное, так было положено начало будущим межэтническим конфликтам, связанным с непониманием и недопониманием из-за незнания языков, истории появления отдельных языков и, в конце концов, культур их носителей. Несмотря на это, языки с незапамятных времён контактируют между собой, прежде всего, те из них,

носители которых живут на сопредельных территориях. Отсюда неудивительно, что естественные языки – это смешанные языки [Sprachmischung – Mischsprachen ..., 2018].

Поскольку в Средние века во всей Западной Европе царила латынь, средневерхненемецкий (далее – свн.) язык также представлял собой в некотором роде смешение с латинским языком, а свн. рукописи – смешанные тексты. В свн. период не было единого литературного языка, существовали многочисленные диалекты, поэтому латынь была *lingua franca* католической церкви, которая главенствовала в обществе, и до XIII века – даже языком канцелярий [Wegera, 2000: 1309]. К.-П. Вегера подчёркивает, что в исследуемый период лишь изредка проза представляла собой аутентичные немецкие тексты: в раннесвн. рукописях речь шла о переводах с латыни и смешанном латинско-немецком языке (т. н. подстрочных версиях (переводах) – «*Interlinearversionen*») (по поводу этого термина см. также [Lutz, 1989: 11; Prell, 2003: 244]). Но встречались и другие случаи, когда авторами рукописей были образованные клерикалы, обученные сначала латыни и писавшие на обоих языках [Wegera, 2000: 1309].

Религия сопровождала средневекового человека в его повседневной жизни. Возникла потребность в первую очередь в переводах с латинского языка и толкованиях разных типов религиозных текстов. В частности, Ноткер Лабео (лат. ‘Толстогубый’), или Ноткер Немецкий (*Teutonicus*) [Salzer, Tunk, von: 62; Der Brockhaus, 2001: 173], – монах и настоятель монастырской школы из Санкт-Галлена, переводчик с латыни на немецкий язык многих античных произведений, был единственным среди авторов, которые писали на латыни, кто хотел при помощи переводов и своих комментариев на немецком языке сделать доступными своим ученикам античные тексты [Frenzel, Frenzel, 1999: 14; Lutz, 1989: 10]. Это были латинско-немецкие смешанные тексты с пояснениями и собственной орфографией. Переводы и комментарии Ноткера должны были способствовать лучшему пониманию в т. ч. церковных текстов, например, «Псалтыри» [Baumann, Oberle, 1996: 18]¹.

Анализ Бохумского корпуса свн. рукописей – источника материала в данной статье (его описание см. в [Klein, Solms, Wegera, 2009: 17-30]) показывает, что латинско-свн. параллели характерны именно для текстов религиозной содержательной сферы, причём на протяжении всего свн. периода [BaGB; Hoff; PrPa; Taul; TrHL; Will; Wind; WNot], но параллельные места встречаются даже в куртуазно-рыцарском эпосе, который не связан непосредственно с латынью, например, в [HTri] (см. ниже).

Явление смешения латинского и свн. языков и его реализация в смешанных текстах

¹ О других смешанных латинско-свн. текстах в Бохумском корпусе см. в [Ягупова, 2007].

в виде рукописей исследуется в статье путём выявления латинско-свн. параллелей на примере свн. префиксальных имён существительных с целью сопоставления соответствующих словообразовательных средств в обоих языках. Изучению данной проблемы способствовали элементы сравнительно-исторического анализа дериватов. Изучение латинско-свн. эквивалентов в исследуемых рукописях показывает, что не всегда речь идёт о словообразовательных параллелях. В ряде случаев свн. производные эквиваленты выявляются у корневых латинских слов, которые также анализируются в статье. Основными же объектами исследования являются латинские соответствия свн. имён существительных с префиксами *â-*, *ab-*, *after-*, *misse-*, *un-*, *ge-*.

2. Имена существительные с *â-*. Префикс *â-* утрачивает свою продуктивность уже в начале свн. периода – именно тогда, когда рукописи (особенно тексты религиозной направленности) содержали вкрапления латинских слов и даже выражений. Так, лексема *âbulge* ‘гнев’ зафиксирована в рукописи *Wiener Notker* в единичном случае, в то время как её латинский эквивалент *ira* – 5 раз, ср.:

(1) *Exurge domine in ira tua* ² *Stant uf trohtin mit zorne* [WNot, 009vb,08; 009vb,10] ‘Восстань, Господи, в гневе Твоем’.

В данном примере *âbulge* не является непосредственным переводом лат. *ira*, последнее Ноткер перевёл как *zorn* ‘гнев’, однако семантическая связь между свн. *âbulge* и лат. *ira* очевидна.

В одном контексте (также в [WNot]) употребляются свн. *âwërf* и лат. *abjectio* ‘отброс, подонок’:

(2) *Ego autem sum uermis et non homo obprobrium hominum et abiectio plebis* [WNot, 035ra,19-21] ‘Но я – червь, а не человек, позор человеческий и подонок черни’.

Префиксальное существительное *âkust* ‘подлость’ коррелирует в WNot с лат. существительным во множественном числе *insidii* ‘засада’, ср.:

(3) *Sedet in insidiis* [WNot, 015rb,10-12] ‘Сидит в засаде (тайком)’.

В WNot обнаружено лат. соответствие (*reliquiae*) лексемы *âleibe*, ср.:

(4) *in reliquiis tuis praeparabis uultum eorum* [WNot, 034rb,15-16] \approx *in dinen aleiben gehaltenst du iro antluzze* [WNot, 034rb,19-21] ‘В том, что оставишь по себе, сохранишь Его лик’.

В этой же рукописи лат. *oblivio* ‘забвение, забывчивость’ употребляется вместе с свн. суффиксальным существительным *âgëzzel*.

² Наклонная черта здесь и далее в примерах из рукописей сигнализирует конец строки.

Возможные лат. эквиваленты других имён существительных с *â-* обнаруживаются в словаре И. Х. Дворецкого: *impotentia* [Дворецкий, 1976: 500] – *âmaht* ‘бессилие’, *âgnōmen* [Там же: 50-51], *cōgnōmen* [Там же: 200] – *âname* ‘прозвище’. В этом же словаре приводится лат. *indifferentia* [Дворецкий, 1976: 514] и греческое – *apathia* [Там же: 81] как возможные корреляты *âteil* ‘равнодушие’.

Анализ производных имён существительных с префиксом *â-*, отобранных из корпуса свн. рукописей, позволяет сделать вывод, что большинство из них имеют латинские эквиваленты. Касательно других лексем, то не исключено, что они являются калькой с латыни, а потому сохраняются соответствия на словообразовательном уровне: *â-* коррелирует с лат. префиксами *ā-* (*ad-*), *in-*, *co-*.

3. Имена существительные с *ab-*. Самым частотным префиксальным существительным с *ab-*, зафиксированным в Бохумском корпусе, является *abgot* ‘фальшивый, языческий, бог’. Первоначально в латыни не было эквивалента свн. *abgot*; «моральная» оценка богов, по определению Ш. Мозера [Moser, 1993: 22], было делом христианства. Ш. Мозер отмечает, что слово *idolum* ‘изображение идола’ впервые встречается лишь в церковной латыни. В свн. рукописях (в латыни также) иногда употребляется лексема *got* (*deus*) как эквивалент *abgot*. Соответствующее значение реализуется, например, в таких текстах:

(5) *Quoniam quis deus praeter dominum aut quis deus praeter deum nostrum* [WNot, 027vb,18-19] ‘Потому что кто, кроме Бога, есть бог? Или кто есть бог, кроме Бога нашего?’.

(6) *Uuanda er ist got. uuer ist got ane in odar uuer ist got. ane unseren got. die gote dero heidinen. daz sint abgote. unde tiufele* [WNot, 027vb,18-24] ‘Почему Он Бог? Кто есть бог, кроме Него, или кто есть бог, кроме нашего Бога? Боги язычников? Они – языческие боги и дьяволы’.

В латинском тексте *deus* противопоставляется *deum nostrum*, т. е. просто *deus* – не христианский Бог; в свн. языке *abgote* – это *gote dero heidinen*. Присоединение префикса *ab-* со значением ‘фальшивый, неправильный’ (*falsch*) к базовой лексеме могло послужить единственно возможной интерпретации всего слова для не вполне грамотных читателей Библии [Moser, 1993: 22].

У представителя средневековой мистики Иоганнеса Таулера также встречается в некоторых местах его проповедей подстрочный перевод, при этом существительное *abgründe* передаётся лат. эквивалентом *abissus*, ср.:

(7) *Abissuos abissuom invocat dat afgruonde dat in leyt dat afgruonde* [Taul, 020v,12-14] ‘Бездна взывает к бездне’.

Латинский эквивалент свн. *abewęc* ‘обходной путь’ в корпусе не обнаружен, однако М. Лексер [MHW I, 1992: 14] толкует данное производное слово посредством лат. *avia*.

4. Имена существительные с *after-*. Словообразовательные межъязыковые параллели с участием *after-* в корпусе рукописей не выявлены, однако для повышения объективности исследования зона поиска была расширена за счёт значений и лат. переводных соответствий в лексикографических источниках. Так, согласно словарю М. Лексера, *after-* коррелирует с лат. *pro-* (ср.: *aftererbe* = *proheres* ‘следующий наследник’) [MHW I, 1992: 25] и *per-* (ср.: *aftergloube* = *perfidia* ‘ложная вера; суеверие’) [Там же: 26], однако данные лексемы в корпусе свн. рукописей не зафиксированы.

5. Имена существительные с *mis-*. Латинско-средневерхненемецкие параллели с участием префиксальных имён существительных с *mis-* в исследовательском корпусе встречаются, хотя они являются скорее исключением, чем правилом. Так, например, в WNot трижды отмечен лат. эквивалент (*delictum*) свн. *missetât*, ср.:

(8) *Delicta quis intelegit* [WNot, 031rb,13].

И там же:

(9) *Uuer uueiz auer die **millitati*** [WNot, 031rb,16-17] ‘Кто разбирается в грехах?’.

Другие параллели с латынью в исследовательском корпусе не обнаружены. Однако, согласно Ш. Мозеру [Moser, 1993: 25], латинскими эквивалентами немецкого префикса *mis-* могут выступать *ab-*, *in-*, *de-*, *dis-* (ср: *discordia* ‘*missehëllunge*’). Г. Шварц [Schwarz, 1986: 543] упоминает ещё лат. префикс *trans-*, Г. Рихтер [Richter, 1963: 329] – *re-*.

6. Имена существительные с *un-*. Анализ рукописей позволил выявить соответствия между свн. префиксом *un-* и лат. *in-*, т. е. лат.-свн. параллели *infelicitas* – *unsæl(e)de* ‘несчастье’ (10), *innocentia* – *unschuld(e)* ‘непорочность’ (11), *iniquitās* – *unrëht* ‘несправедливость’ (12), ср.:

(10) *Contricio et **infelicitas** in uiis eorum / Gnustî unde **unsaldi** ist in iro uuegen* [WNot, 019va,02-03; 019va,06-07] ‘Скрежет и несчастье на их пути’.

(11) *Iudica me secundum iusticiam meam et secundum **innocentiam** meam super me. Danne irteile mir nah minemo rehte. unde nah minen **unsculd**on* [WNot, 010ra,11-16] ‘Тогда суди меня по правде моей и по непорочности моей’.

(12) *qui autem diligit **iniquitatem** odit animam suam. / der auer **unreht** minnot. der hazet **fina fela*** [WNot, 017rb,12-14; 017rb,16-17] ‘Но кто любит несправедливость, тот ненавидит свою душу’.

Латинским эквивалентом *unrēht* в WNot [WNot, 010vb,06] является также префиксальное существительное *injūstītia* [WNot, 010vb,03.01].

Касательно корреляции между свн. *un-* и лат. префиксами в рнвн. текстах Ш. Мозер [Moser, 1993: 28] также отмечает, что в 90 % случаев речь идёт о межъязыковой параллели *in-* – *un-*.

Латинские префиксальные существительные и их свн. корреляты в одном контексте встречаются вообще не часто, однако подобные примеры зафиксированы в рамках всего свн. корпуса рукописей, ср.:

(13) *Wande geahtet hat der unfriunt fele mine* [Wind, 198r,10] ‘Потому что неприятель преследовал душу мою’.

(14) *Vsque quo exaltibitur inimicus meus super me. / Uuio lango hereſot uber mih min fiant* [WNot, 018va,05-10] ‘Как долго будет господствовать неприятель мой надо мной?’.

В приведённых высказываниях соотносятся, по форме и по содержанию, лат. *inimīcus* и *unfriunt*, однако данные лексемы зафиксированы в разных рукописях (из одного диалектного ареала – баварского). В подстрочном переводе с латыни в WNot употребляется корневая лексема *viant* ‘враг, неприятель’ (см. (14)).

В комментарии аббата Виллирама к «Песни Песней Соломона» [Will], написанному на восточнофранкском диалекте, также содержатся лат. префиксальные имена существительные *īnfidēlitās* и *īncrēdulitās*, которым соответствует свн. *ungeloube* ‘неверие’. Первую лексему автор оставил без перевода, приведя её в смешанном лат.-свн. тексте. Обращает на себя внимание, что в соответствующем фрагменте обнаруживается свн. антоним лат. *īnfidēlitās* – *geloube*, тогда как лексема с отрицательным *un-* отсутствует:

(15) *Nu īst dīv ſcārfe unte daz ūngeuūtere dero īnfidelitātīf uv're: uvānte ſol iuſtīcie nū ſkīnet. ſo īst kūman dīu hēitere deſ hēiligen gelōuben ūber ālle dīe vūérlt* [Will, 10v,29-34] ‘И вот миновали жестокость и шквал неверия: потому что сияет правосудие. Так, прояснилось небо святой веры над всем миром’.

Ещё одно существительное – *īncrēdulitās* – также употребляется в смешанном тексте, в котором превалирует латынь. На определённом расстоянии от лат. деривата, как и в предыдущем примере, зафиксировано свн. «позитивное» переводное соответствие *geloube*, ср.:

(16) *do ih uu...f in tenebrīf īncrēdulitātīf* [Will, 13v,11-12] ‘потому что я пребывал во мраке неверия’.

(17) *Nu ih ...bo ze fīnemo gelôuben bīn kúman* [Will, 13v,22-24] ‘Однако я пришёл к вере в Него’.

Исследовательский корпус содержит ещё целый ряд лат. выражений, которые остались не переведёнными авторами рукописей, однако в других текстах Бохумского корпуса выявлены их корреляты, ср.:

(18) *do állerêrelt uernám ih incomprehensibilitatem diuinitatis eius* [Will, 29r,22-24] ‘Поэтому первым делом осознал я безмерность совершенства Его’.

(19) *Ich bīn scúldig in álles leides unmezze* [BaGB, 144,22; 144,28-29] ‘Я виноват во всей безмерности страданий’.

Латинскому *incomprehēbilitās* (см. (18)) соответствует свн. *unmēz* ‘безмерность’ (см. (19)).

В разных текстах отмечены ещё некоторые лат. лексемы, которые имеют префиксальные корреляты, однако лат. существительные представлены суффиксальными образованиями, ср.: *dēceptio* [Will, 36r,07] – *unwârheit* [BaGB, 146,12] ‘неправда’, *vitium* [Will, 03v,26; 20v,24; 11r,08] – *unkust* ‘подлость’.

В ходе анализа исследовательского корпуса выявлена лишь параллель между свн. *un-* и лат. *in-*. Абсолютное превосходство *in-* над всеми иными префиксами, когда речь идёт о толковании словообразовательных функций свн. *un-*, можно наблюдать также в трёхтомном словаре свн. языка М. Лексера [MHW I, 1992; MHW, II 1992; MHW III, 1992], который в определённых случаях вместо перевода на немецкий язык пользуется соответствующей лат. лексемой или объединяет обе возможности. Таким образом возникают свн.-лат. межъязыковые параллели: *ungehōrsam(e)* – *in-oboedientia* ‘непослушание’, *ungunst* – *in-favōrābilitas* ‘недоброжелательность’, *unmilteheit* – *impietās* ‘немилосерие’, *unruowe* – *in-quiēs*, *in-quietās* ‘беспокойство’, *ungancheit* – *inīquitās*, *prāvitās* ‘надмерность, распущенность’, *ungelīcheit* – *inīquitās* ‘трудности’, *unkiusche* – *incestus*; *unkiuschheit* – *fornicātio*, *impudentia*, *impudīcītia*, *incestus* ‘распущенность, разврат’, *ungestüemeheit* – *tumultus* ‘буря, ураган’, *unkunder* – *mōnstrum* ‘чудовище’, *ungewiter* – *tempestās*, *procella* ‘непогода, ураган’, *unkrūt* – *zīzānia* ‘бурьян’, *untruowe* – *perfidia*, *fraus* ‘предательство’, *ungezunft* – *discordiæ*, *sēditio* ‘раздор’.

Выше приведён выборочный список свн. имён существительных с префиксом *un-* и их лат. коррелятов, зафиксированных в вышеназванном словаре М. Лексера. Поскольку в нём не учтены надстрочные знаки, лат. лексемы приводятся в орфографии, характерной для исследовательского корпуса или представленные как эквивалент другого существительного: например, *inīquitās* автор WNot перевёл как *unrēht* (пример (12)).

Среди 22 лат. лексем, указанных в списке, половина содержит в своём составе *in-* (*īn-*, *im-*). При этом в пяти случаях речь идёт, очевидно, о префиксации как последнем деривационном шаге, о которой сигнализирует у латинской лексемы дефис. Средневерхненемецкому суффиксу *-heit* соответствует чаще всего лат. *-tās*, а также *-tia*, *-us*, *-tio*.

В одном случае лат. дериват, представленный в вышеуказанном списке, содержит префикс *dis-* (*discordiæ*). Другие лат. префиксы здесь не установлены. Ш. Мозер [Moser, 1993: 28], описывая зависимость от латыни рнвн. субстантивных лексем, утверждает, что лат. префиксальные существительные с *dis-*, *de-* и *ab-* практически исчезают в этот период. Однако подобный вывод может быть релевантным уже для свн. периода.

Вышеприведённый список подтверждает мысль о том, что свн. *un-* чаще всего соответствует лат. *in-*: в случаях, когда можно допустить префиксацию как последний деривационный шаг при образовании свн. существительных с *un-*, префиксация также релевантна и для соответствующей лат. лексемы.

7. Имена существительные с *ge-*. В данном разделе статьи принимаются во внимание не только отыменные дериваты, но и любые имена существительные, в состав которых входит префикс *ge-*. Параллельное использование исходных лат. субстантивных лексем и их свн. переводных соответствий с *ge-* зафиксировано, как и в других случаях, прежде всего в WNot. Это даёт возможность сравнить переводы с лат. оригиналом. Так, в WNot обнаружены такие межъязыковые параллели с участием анализируемых имён существительных: *tabernāculum* – *gezēlt* ‘шатёр’, *volucris* – *gevügel(e)* ‘птицы’, *vestīmentum* – *gewæte* ‘одежды’ и др. В большинстве случаев речь идёт о дословном переводе, ср.:

(20) *Domine quis habitabit in tabernaculo tuo. / Uer herro buet in dinemo gezelte.* [WNot, 020rb,09-114] ‘Кто, Господи, обитает в шатре Твоем’.

Латинское *vestīmentum* коррелирует со свн. *gewæte*, ср.:

(21) *diuiserunt sibi uestimenta mea / miniu geuuate teilton fi ze stuchen under in* [WNot, 036rb,22-23; 036va,06-07] ‘Одежды мои поделили между собой [по кусочкам]’.

Средневерхненемецкая лексема *gevügel(e)* соответствует лат. *volucris* (хотя, например, в словаре И. Х. Дворецкого [Дворецкий, 1976: 1091] *volucris* переведено обобщённо как ‘существо, имеющее крылья’), ср.:

(22) *Volucres caeli et pisces maris qui per ambulant semitas maris. / Gefugeli unde mereuifca. die alle mereuuega durh ftricheNt.* [WNot, 012ra,15-18] ‘Птицы [небесные] и рыбы морские, которые бороздят [все] пути морские’.

Иногда Ноткер использовал описательный перевод, в некоторых случаях он производил замещение. Одну и ту же лат. лексему он переводил по-разному, опираясь на многозначность слова из оригинала. Так, в одном месте рукописи Ноткер передал лат. *generatio* при помощи свн. *gesleht(e)* (23), в другом – *künne* ‘род’ (24), в третьем – *geburt* ‘рождение’ (25):

(23) *Quoniam deus in generatione iusta est / Uuanda got in rehtemo gellahti ift* [WNot, 019vb,21-22; 019vb,24-020ra,01] ‘Потому что Бог – в праведном роде’.

(24) *a generatione in generationem / fone chunne ze chunne* [WNot, 015ra,11-12; 015ra,15] ‘из рода в род’.

(25) *Haec est generacio querentium dominum / Daz ift diu geburt dero got fuochenten.* [WNot, 039rb,07-08; 039rb,10-11] ‘Это есть рождение тех, кто ищет Бога’.

Время от времени Ноткер делал перевод с использованием риторических фигур. Так, для подстрочного перевода лат. *manus* ‘рука’ [ср.: Дворецкий 1976: 618] автор WNot употребляет в разных местах рукописи свн. существительное *gewalt*, ср.:

(26) *Exurge domine deus exaltetur manus tua / stant uf fkeine dinen geuualt* [WNot, 015vb,03-04; 015vb,07-08] ‘Восстань, Господи Боже. Возвеличь десницу Твою. / Восстань. Покажи силу Твою’.

В приведённом примере речь идёт фактически о правящей деснице Божьей, т. е. Ноткер воспользовался здесь переводом не дословным, а таким, что передаёт суть лат. лексемы.

Аналогичный случай зафиксирован в другом фрагменте, где лат. лексема *dextera* ‘десница’ переведена как *genâde*. При этом последним именем существительным автор передавал чаще всего другое лат. слово – *misericordia*, ср.:

(27) *et dextera tua suscepit me. / unde din gnada imphieng mih* [WNot, 028ra,24-028rb,01; 028rb,03-04] ‘и десница Твоя поддержала / И милость Твоя поддержала меня’.

(28) *ego autem speravi in misericordia tua. / ih getrueta in dina gnada* [WNot, 018vb,11-18] ‘[А] я возлагал надежду на милость Твою’.

В WNot обнаружены также и другие лат.-свн. параллели с участием субстантивных лексем с *ge-*, напр.: *oratio* (005vb,18) – *gebët* (005vb,20) ‘молитва’, *jüdicium* (056rb,09) – *geriht(e)* (056rb,11) ‘правосудие’, *cōgitatio* (008ra,07) – *gedanc* (008ra,10) (‘мысль’), *disciplīna* (028rb,05) – *getwinc* (028rb,08) ‘поучение’, *vēritās* (017va,12) – *gewarheit* (017va,17) ‘правда’, *praecipio* (009vb,16-17) – *gebot* (009vb,19-20) ‘заповедь’, *ēlogium* – *gekæse* (031vb,07; 031vb,11) ‘речь, выражение’, *meditacio* – *gedanc* (031vb,08; 031vb,11-12) ‘мысль’, *dēsideratio* – *gelust* (014vb,07; 014vb,10) ‘желание’, *voluntās* – *gedinge* (021ra,09; 021ra,11-12) ‘завет’, *factum* – *getæne* (019rb,03-04; 019rb,05-06) ‘деяние’ и т. д.

Если в WNot чаще всего перевод приводится вместе с латинским оригиналом, в рукописи «Sankt Trudperter Hohelied» [TrHL] преобладают случаи, когда лат. лексемы употребляются отдельно от свн. коррелятов, хотя последние также присутствуют в тексте. При этом речь идёт о смешанном тексте. Очевидно, автор пользуется в некоторых случаях лат. словами для того, чтобы наилучшим образом донести содержание лат. оригинала до определённой аудитории. Однако в вышеупомянутой рукописи, написанной на алеманнском диалекте, отмечены лишь параллели с участием имён существительных с *ge-*, которые не являются отсубстантивными дериватами, ср.: *mēmōria* – *gehuht* [TrHL, 001r,18] ‘память’, *dēlectātio* – *gelust(e)* (001r,14) ‘похоть’, *cōnsuētūdo* – *gewon(e)* (001r,16) ‘привычка’.

Латинские вкрапления можно наблюдать также в других рукописях, в частности, в проповедях «Sankt Pauler Predigten» [PrPa], написанных на баварском диалекте: *oboedientia* – *gehōrsam* [PrPa, 158,19-159,01]. В этой рукописи выявлены и другие параллельные места с участием лексем с *ge-*, например, *cantātio* – *gesanc*. В данном случае мы имеем дело с комментирующим переводом:

(29) *Cantate domino daz ift billich daz wir daz edel chint enpfahen mit lobe vnd mit gefange* [PrPa, 052,04-06] ‘Хвала Господу! Нам следует встретить чудесное дитя хвалебной песнью’.

В некоторых случаях корреляция возникает не на уровне отдельных слов (или не только на уровне отдельных слов), а (и) на уровне устойчивых словосочетаний. Такими являются, например, *in nōmine Domini* и *in dem namen gotes* ‘во имя Бога’, ср.:

(30) *in nomine Domini in dem namen def almehtigen gotef* [Hoff, 38r,23-24] ‘во имя Бога / во имя всемогущего Бога’.

В Will 9 раз зафиксировано лат. *scriptura* ‘Писание’ и 6 раз – его свн. эквивалент *geschrift*. Непосредственный перевод определённых мест отсутствует, однако в рукописи встречается смешанный лат.-свн. текст, в котором лат. словосочетанию *sacra scriptura* ‘Святое Писание’ соответствует свн. *geschrift*:

(31) *unte in iffenent die tōigene déro sacre scripture* [Will, 19v,13-15] ‘и им откроется таинство Святого Писания’.

(32) *unte iffenent imo die tōigene déro geschrifte* [Will, 42v,28-30] ‘и откроется ему таинство [Святого] Писания’.

Очевидно, не было необходимости в процессе перевода с латыни на немецкий язык «Песни Песней Соломона» дополнять *geschrift* соответствующим определением,

поскольку средневековый читатель (или слушатель) понимал, что в данном случае речь идёт исключительно о Святом Писании. Однако примеры употребления *geschrift* в сочетании с прилагательным *heilic* в Will всё же присутствуют, ср.:

(33) *daz sint die lúteron únte die scône sinne. déro heiligon gescrifte* [Will, 20v,09-11] ‘Это – чистые и чудесные мысли Святого Писания’.

Латинско-средневерхненемецкие параллели зафиксированы также в позднесвн. рукописях. Так, Генрих Фрайбергский – автор восточносредненемецкого куртуазно-рыцарского эпоса «Tristan» [HTri] толкует лат. *eclīpsis* как *gebrēch(e)* ‘затмение’; лат. *jūdicium*, которое в WNot переведено как *geriht(e)*, коррелирует в другой рукописи – мистика Иоганнеса Таулера [Taul] – с *gerēhteheit* ‘правосудие’.

Использование подстрочных переводов свойственно также баварско-восточноалеманнской рукописи «Hoffmannsche Predigtsammlung» [Hoff], в которой обнаружена лат.-свн. параллель *vīsiō – gesiune* ‘лицо’:

(34) *dannen reit er fridelichen. unt deumuteclichen. zuo der stat div da heizet visio pacis. ein gifune def fridef. da er die marter erliten hat. div unſ scol bringen / ad visionem caelestis pacis. zuo dem gefune def himelischen fridef.* [Hoff, 48r,05-08] ‘Он [Господь] идёт в мире и смиренности в город, который называется ‘лицом мира’, потому что Он испытал страдания, которые должны привести нас пред лицо Божественного мира’.

На связь между гот. *ga-* и лат. *co-, con-* обратил внимание В. Вильманнс [Wilmanns, 1930: 241]. Е. С. Кубрякова [Кубрякова, 1963: 61] пишет, что лат. *con-* переводили, в частности, и при помощи двн. *gi-*. Между тем анализ лат.-свн. параллелей в исследовательском (Бохумском) корпусе свидетельствует о том, что корреляция возможна исключительно на лексическом уровне и не даёт оснований утверждать, что она имеет место на уровне словообразовательных аффиксов.

8. Выводы. Процессы исчезновения старых и возникновения новых слов, их непосредственно составляющих в ранние периоды развития немецкого языка разнообразны, а описание этих процессов, по большей части закономерных, ещё далеко не исчерпано. Поэтому остаётся простор для дальнейших исследований в данной области.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

гот. – готский, *двн.* – древневерхненемецкий, *лат.* – латинский, *рвн.* – ранненововерхненемецкий, *свн.* – средневерхненемецкий,

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Книга Бытие, глава 11. Русский синодальный перевод // Библия Онлайн. 2003-2023. Доступ: old.bibleonline.ru. (дата обращения: 01.02.2023).

2. Кубрякова Е. С. Именное словообразование в германских языках // Сравнительная грамматика германских языков: в 5 т. Москва, 1963. Т. 3: Морфология. С. 39-131.
3. Ягупова Л. М. Мовно-географічна варіативність системи середньовісньонімецьких префіксальних іменників. Донецьк: ДонНУ, 2007. 605 с. (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження; Т. 4).
4. Baumann B., Oberle B. Deutsche Literatur in Epochen. Ismaning: Max Hueber Verlag, 1996. 368 S.
5. Der Brockhaus: in 15 Bdn. 2., durchges. u. aktual. Aufl. Leipzig; Mannheim: F. A. Brockhaus, 2001. Bd. 10. 480 S.
6. Frenzel H. A., Frenzel E. Daten deutscher Dichtung. Chronologischer Abriss der deutschen Literaturgeschichte: in 2 Bdn. 32. Aufl. München, 1999. Bd. 1: Von den Anfängen bis zum Jungen Deutschland. 408 S.
7. Ganslmayer Ch., Schwarz Ch. Historische Wortbildung. Theorien – Methoden – Perspektiven. Einleitung der Herausgeber // Historische Wortbildung: Theorien – Methoden – Perspektiven [Hrsg. v. Ch. Ganslmayer, Ch. Schwarz]. Hildesheim: Georg Olms Verlag, 2021. S. 1-20. (Germanistische Linguistik; 252-254).
8. Klein Th., Solms H.-J., Wegera K.-P. Mittelhochdeutsche Grammatik. Tübingen: Niemeyer, 2009. Teil III. Wortbildung. 684 S.
9. Lutz B. Mittelalterliche Literatur // Deutsche Literaturgeschichte: von den Anfängen bis zur Gegenwart. 3., überarb. Aufl. Stuttgart: J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1989. S. 1-50.
10. Moser S. Substantivische Affixbildung im Frühneuhochdeutschen. Morphologie und Semantik der Präfixe außer *ge-* und Suffixe *-el*, *-(l/n)er*, *-(e)rich*, *-(e/i)ss(e/in)*, *-icht*, *-in*, *-lein*, *-ling*: Inaug.-Diss. Würzburg, 1993. 195 S.
11. Prell H-P. Typologische Aspekte der mittelhochdeutsche Prosasyntax. Der Elementarsatz und die Nominalphrase // Neue historische Grammatiken. Zum Stand der Grammatikschreibung historischer Sprachstufen des Deutschen und anderer Sprachen. Tübingen, 2003. S. 241-256 (Reihe Germanistische Linguistik; 243).
12. Richter G. Zur Bedeutungsgeschichte der althochdeutschen *missa*-Bildungen. Mit 3 Tabellen im Anhang (8 Blätter) // Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. 1963. Bd. 85, H. 2/3. S. 313-334.
13. Salzer A., E. von Tunk. Illustrierte Geschichte der deutschen Literatur: in 6 Bdn. [neubearb. u. aktual. von C. Heinrich u. J. Münster-Holzlar]. Köln: Naumann & Göbel, Ohne Jahr. Bd. 1: Von den Anfängen bis zum 16. Jahrhundert. 463 S.
14. Schwarz H. Präfixbildungen im deutschen Abrogans. Analyse und Semantik. Göppingen: Kümmerle, 1986. 608 S.
15. Sprachmischung – Mischsprachen: Vom Nutzen und Nachteil gegenseitiger Sprachbeeinflussung [hrsg. v. Th. Burkard u. M. Hundt]. Berlin et al.: Peter Lang Verlag, 2018. 322 S. (Kieler Forschungen zur Sprachwissenschaft; 9).
16. Wegera K.-P. Grundlagenprobleme einer mittelhochdeutschen Grammatik // Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung: in 2 Teilbdn. 2., vollständig neu bearb. u. erw. Aufl. Berlin; New York, 2000. Tbd. 2. S. 1304-1320.
17. Wilmanns W. Deutsche Grammatik. Gotisch, Alt-, Mittel- und Neuhochdeutsch. Zweite Abteilung: Wortbildung. 2. Aufl., unveränd. Neudruck. Berlin u. Leipzig: Walter de Gruyter & Co, 1930. 671 S.
18. Wort- und Begriffsbildung in frühneuhochdeutscher Wissenskultur: substantivische Affixbildung / Brendel B., Frisch R., Moser S., Wolf N. R. Wiesbaden: Reichert, 1997. 707 S. (Wissenskultur im Mittelalter; 26).

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Рус. яз., 1976. 1096 с.
2. MHW I: Lexer M. Mittelhochdeutsches Handwörterbuch: in 3 Bdn. Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1872-1878. Stuttgart: S. Hirzel, 1992. Bd. 1. 2262 S.
3. MHW II: Lexer M. Mittelhochdeutsches Handwörterbuch: in 3 Bdn. Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1872-1878. Stuttgart: S. Hirzel, 1992. Bd. 2. 2050 S.
4. MHW III: Lexer M. Mittelhochdeutsches Handwörterbuch: in 3 Bdn. Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1872-1878. Stuttgart: S. Hirzel, 1992. Bd. 3. 1226, 406 S.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

1. BaGB: Bamberger Glaube und Beichte, Himmel und Hölle. Hs.: 12. Jh., obd. (ofrk.). Clm 4460, fol. 103^r-111^v, (135,1-148,17), fol. 111^v-114^r (153,1-154,61).
2. Hoff: Hoffmannsche Predigten. Hs.: 1. Drittel 13. Jh., bair.-ostalem. Textauswahl: fol. 9^r-30^v.
3. HTri: Heinrich von Freiberg. Tristan. Hs.: 1. Hälfte 14. Jh., omd. Textauswahl: vv. 772 (fol. 103^{ra}, 1-106^{vb},47); 3005-3766 (118^{vb},27-122^{vb}, 46); 5983-6890 (136^{ra}, 1-140^{vb},33).
4. PrPa: Sankt Pauler Predigten. Hs.: 2. Viertel 13. Jh., bair.-österr. Textauswahl: 23,13-56,17; 144,13-177,10; 285,10-120,19.
5. Taul: Johannes Tauler. Predigten. Hs.: letztes Viertel 14. Jh., rip. Textauswahl: fol. 1-20^r,2; 79^r,6-97^v,6; 159^r,8-178^r,16.
6. TrHL: Sankt Trudperter Hohelied. Hs.: ca. 1210-1225, alem. Textauswahl: fol. 1^r,1-10^v,18; 45^v,2-55^v,12; 101^r,6-111^v,15.
7. Will: Williram von Ebersberg. Hoheliedparaphrase. Hs.: Ende 11. Jh., ofrk.
8. Wind: Windberger Psalter. Hs.: um / nach 1174, nordöstl. westmittelbair. Textauswahl: 1-1,6 (fol. 9^r,1-9^v,10); 2,10-17,7 (fol. 10^r,1-27^v,16); 51,1-66,8 (80^r,1-96^r,12); 127,5-147,20 (186^v,1-204^r,4).
9. WNot: Notker Labeo. Psalmenauslegung, «Wiener Notker». Hs.: 11. Jh., bair. Textauswahl: fol. 5^{ra}6-44^{vb},9.

REFERENCES

1. Kniga Bytie, glava 11. Russkiy sinodalnyy perevod [The Book of Genesis, chapter 11. Russian synodical period]. In *Bibliya Onlain*. 2003-2023. Available at: old.bibleonline.ru. (accessed: 01.02.2023). (In Russ.).
2. Kubryakova, E. S. (1963). Imennoe slovoobrazovanie v germanskikh yazykakh [The nominal word-building in Germanic languages]. In *Sravnitel'naya grammatika germanskikh yazykov: v 5 t.* Moskva. Vol. 3: Morfologiya. Pp. 39-131. (In Russ.).
3. Yagupova, L. M. (2007). *Movno-geografichna variatyvnist systemy serednoverkhno-nimetskykh prefiksalnykh imennykiv* [Language-geographical diversity of Middle High German prefix nouns system]. Donetsk: DonNU. (Tipologichni, zistavni, diakhronichni doslidzhennya; T. 4). (In Ukr.).
4. Baumann, B., Oberle, B. (1996). *Deutsche Literatur in Epochen*. Ismaning: Max Hueber Verlag.
5. *Der Brockhaus*: in 15 Bdn. 2., durchges. u. aktual. Aufl. Leipzig; Mannheim: F. A. Brockhaus, 2001. Bd. 10.
6. Frenzel, H. A., Frenzel, E. (1999). *Daten deutscher Dichtung. Chronologischer Abriss der deutschen Literaturgeschichte*: in 2 Bdn. 32. Aufl. München. Bd. 1: Von den Anfängen bis zum Jungen Deutschland.
7. Ganslmayer, Ch., Schwarz, Ch. (2021). Historische Wortbildung. Theorien – Methoden – Perspektiven. Einleitung der Herausgeber. In *Historische Wortbildung: Theorien – Methoden –*

Perspektiven [Hrsg. v. Ch. Ganslmayer, Ch. Schwarz]. Hildesheim: Georg Olms Verlag, S. 1-20. (Germanistische Linguistik; 252-254).

8. Klein, Th., Solms, H.-J., Wegera, K.-P. (2009). *Mittelhochdeutsche Grammatik*. Tübingen: Niemeyer. Teil III. Wortbildung.

9. Lutz, B. (1989). Mittelalterliche Literatur. In *Deutsche Literaturgeschichte: von den Anfängen bis zur Gegenwart*. 3., überarb. Aufl. Stuttgart: J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, S. 1-50.

10. Moser, S. (1993). *Substantivische Affixbildung im Frühneuhochdeutschen. Morphologie und Semantik der Präfixe außer ge- und Suffixe -el, -(l/n)er, -(e)rich, -(e/i)ss(e/in), -icht, -in, -lein, -ling*: Inaug.-Diss. Würzburg.

11. Prell, H-P. (2003). Typologische Aspekte der mittelhochdeutsche Prosasyntax. Der Elementarsatz und die Nominalphrase. In *Neue historische Grammatiken. Zum Stand der Grammatikschreibung historischer Sprachstufen des Deutschen und anderer Sprachen*. Tübingen. S. 241-256 (Reihe Germanistische Linguistik; 243).

12. Richter, G. (1963). Zur Bedeutungsgeschichte der althochdeutschen *missa*-Bildungen. Mit 3 Tabellen im Anhang (8 Blätter). In *Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur*. Bd. 85, H. 2/3. S. 313-334.

13. Salzer, A., E. von Tunk. *Illustrierte Geschichte der deutschen Literatur: in 6 Bdn.* [neubearb. u. aktual. von C. Heinrich u. J. Münster-Holzlar]. Köln: Naumann & Göbel, Ohne Jahr. Bd. 1: Von den Anfängen bis zum 16. Jahrhundert.

14. Schwarz, H. (1986). *Präfixbildungen im deutschen Abrogans. Analyse und Semantik*. Göppingen: Kümmerle.

15. *Sprachmischung – Mischsprachen: Vom Nutzen und Nachteil gegenseitiger Sprachbeeinflussung* [hrsg. v. Th. Burkard u. M. Hundt]. Berlin et al.: Peter Lang Verlag, 2018. (Kieler Forschungen zur Sprachwissenschaft; 9).

16. Wegera, K.-P. (2000). Grundlagenprobleme einer mittelhochdeutschen Grammatik. In *Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung*: in 2 Teilbnd. 2., vollständig neu bearb. u. erw. Aufl. Berlin; New York. Tbd. 2. S. 1304-1320.

17. Wilmanns, W. (1930). *Deutsche Grammatik. Gotisch, Alt-, Mittel- und Neuhochdeutsch. Zweite Abteilung: Wortbildung*. 2. Aufl., unveränd. Neudruck. Berlin u. Leipzig: Walter de Gruyter & Co.

18. *Wort- und Begriffsbildung in frühneuhochdeutscher Wissensliteratur: substantivische Affixbildung* / Brendel B., Frisch R., Moser S., Wolf N. R. Wiesbaden: Reichert, 1997. (Wissensliteratur im Mittelalter; 26).

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. Dvoretzkiy, I. Kh. (1976). *Latinsko-russkiy slovar* [Latin-Russian Dictionary]. 2nd ed., rev. and enlar. Moskva: Russkiy yazyk. (In Russ.).

2. MHW I: Lexer, M. (1992). *Mittelhochdeutsches Handwörterbuch*: in 3 Bdn. Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1872-1878. Stuttgart: S. Hirzel. Bd. 1.

3. MHW II: Lexer, M. (1992). *Mittelhochdeutsches Handwörterbuch*: in 3 Bdn. Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1872-1878. Stuttgart: S. Hirzel. Bd. 2.

4. MHW III: Lexer, M. (1992). *Mittelhochdeutsches Handwörterbuch*: in 3 Bdn. Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1872-1878. Stuttgart: S. Hirzel. Bd. 3.

SOURCES OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

1. BaGB: *Bamberger Glaube und Beichte, Himmel und Hölle*. Hs.: 12. Jh., obd. (ofrk.). Clm 4460, fol. 103^r-111^v, (135,1-148,17), fol. 111^v-114^r (153,1-154,61).

2. Hoff: *Hoffmannsche Predigten*. Hs.: 1. Drittel 13. Jh., bair.-ostalem. Textauswahl: fol.

9^r-30^v.

3. HTri: *Heinrich von Freiberg. Tristan*. Hs.: 1. Hälfte 14. Jh., omd. Textauswahl: vv. 772 (fol. 103^{ra}, 1-106^{vb},47); 3005-3766 (118^{vb},27-122^{vb}, 46); 5983-6890 (136^{ra}, 1-140^{vb},33).

4. PrPa: *Sankt Pauler Predigten*. Hs.: 2. Viertel 13. Jh., bair.-österr. Textauswahl: 23,13-56,17; 144,13-177,10; 285,10-120,19.

5. Taul: *Johannes Tauler. Predigten*. Hs.: letztes Viertel 14. Jh., rip. Textauswahl: fol. 1-20^r,2; 79^r,6-97^v,6; 159^r,8-178^r,16.

6. TrHL: *Sankt Trudperter Hohelied*. Hs.: ca. 1210-1225, alem. Textauswahl: fol. 1^r,1-10^v,18; 45^v,2-55^v,12; 101^r,6-111^v,15.

7. Will: *Williram von Ebersberg. Hoheliedparaphrase*. Hs.: Ende 11. Jh., ofrk.

8. Wind: *Windberger Psalter*. Hs.: um / nach 1174, nordöstl. westmittelbair. Textauswahl: 1-1,6 (fol. 9^r,1-9^v,10); 2,10-17,7 (fol. 10^r,1-27^v,16); 51,1-66,8 (80^r,1-96^r,12); 127,5-147,20 (186^v,1-204^r,4).

9. WNot: *Notker Labeo. Psalmenauslegung, «Wiener Notker»*. Hs.: 11. Jh., bair. Textauswahl: fol. 5^{ra}-6-44^{vb},9.

Ягунова Лариса Николаевна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры германской филологии (e-mail: l.yagupova@donnu.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»
283001, Донецк, Университетская, 24

Yagupova Larisa N. – Doctor of Philology, Associate Professor, Professor of Germanic Philology Department (e-mail: l.yagupova@donnu.ru), Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University»
24 Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 13 марта 2023 г.